

ڪورونا - 19 روڪ تھام

اپنی حفاظت ڪرو

دوسروں کی حفاظت ڪریں

بیمارے بزرگوں کی دیکھ بھال ڪریں

اگر آپ بیمار ہیں
تو گھر میں ہی رہیں

اپنے ہاتھوں کو دھو لو

جسمانی رابطہ نہ کریں
جیسے بوسہ ، گلے

اپنے چہرے کو مت
چھونا

اپنی کھانسی اور چھینک
چھپائیں

ٹشوز کو ڈسٹ بن
میں پھینک دیا جائے

سگریٹ نہ بانٹیں

مشروبات کا اشتراک
نہ کریں